

M. Sc. Yaniurka Soto Romero

yaniurka2017@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-0587-928X>

Licenciada en Educación, Especialidad Ciencias Exactas. Máster en Ciencias de la Educación. Docente de Matemáticas de la Secundaria Básica “Rafael Orejón Forment” de Guantánamo.

Dra. C. Ana Melba Bess Alvarez

anamelba1983@gmail.com

<http://orcid.org/0000-0003-2932-2452>

Dr. C. Héctor Márquez Lórez

bmarquezlorenz@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-2646-8061>

Cómo citar este texto:

Soto Romero, Y., Bess Alvarez, A. M., Márquez Lórez, H. (2026). Sistema de tareas docentes para la motivación de resolución de problemas algebraicos en secundaria básica. REME. No. 3, Vol. I. enero, 2026. Pp. 34-47. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REME> <https://doi.org/10.5281/zenodo.19421002>

Recibido: 11 de diciembre de 2025

Aceptado: 29 de enero de 2026

Publicado: enero de 2026

Indexado y Catalogado por:

zenodo

SISTEMA DE TAREAS DOCENTES PARA LA MOTIVACIÓN DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ALGEBRAICOS EN SECUNDARIA BÁSICA

TEACHING TASK SYSTEM FOR THE MOTIVATION OF SOLVING ALGEBRAIC PROBLEMS IN BASIC SECONDARY SCHOOL

Yaniurka Soto Romero

M. Sc. de la Educación. Docente de Matemáticas de la
Escuela Secundaria Básica Urbana, Guantánamo
yaniurka2017@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-0587-928X>

Ana Melba Bess Alvarez

Doctora en Ciencias Pedagógicas
Investigadora del Centro de Estudios de Educación de la
Universidad de Guantánamo
anamelba1983@gmail.com
<http://orcid.org/0000-0003-2932-2452>

Héctor Márquez Lórez

Doctor en Ciencias Pedagógicas
Investigador del Centro de Estudios de Educación de la
Universidad de Guantánamo
bmarquezlorenz@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-2646-8061>

...

Correspondencia: yaniurka2017@gmail.com

RESUMEN

El presente artículo aborda la necesidad de motivar a los educandos en la resolución de problemas algebraicos en la Educación Secundaria Básica, que, sin duda, estos constituye un componente fundamental en la formación matemática de los mismos. La resolución de problemas algebraicos además, es considerada como el eje fundamental en la enseñanza y aprendizaje de la asignatura Matemática en el nivel medio. De manera que, la motivación es una exigencia social para el logro de dicho objetivo. La investigación se valió de la aplicación de un sistema de métodos de investigación educativa y se reveló la necesidad de contribuir a la motivación de los estudiantes de Secundaria Básica en la resolución de problemas algebraicos. Como resultado se genera una propuesta de un sistema de tareas docentes estructuradas y organizada coherentemente. El análisis de los referentes teóricas y documentos normativos sobre la motivación de la resolución de problemas algebraicos, así como el diseño y puesta en práctica del sistema de tareas docentes, permitió a los autores, darle tratamiento a la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática, promover el deseo por aprender y despertar el interés por la búsqueda activa de respuestas a los problemas algebraicos con el empleo del software interactivo GeoGebra, favoreció la obtención de mejores resultados en las preparaciones metodológicas, visitas a clases y en la independencia cognoscitiva de los educandos en el desarrollo de las actividades orientadas por el docente.

Palabras clave: motivación; resolución; problemas algebraicos; tareas docentes.

ABSTRACT

The present article approaches the necessity to motivate to the student in the resolution of algebraic problems in the Basic Secondary Education that, without a doubt, these it constitutes a fundamental component in the mathematical formation of the same ones. The resolution of algebraic problems also, it is considered as the fundamental axis in the teaching and learning of the Mathematical subject in the half level. So that, the motivation is a social demand for the achievement of this objective. The investigation was been worth of the application of a system of methods of educational investigation and the necessity was revealed of contributing to the motivation of the students of Secondary Basic in the resolution of algebraic problems. As a result a proposal of a system of structured educational tasks is generated and organized cohesively. The theoretical analysis of the relating ones and normative documents on the motivation of the resolution of algebraic problems, as well as the design and setting in practice of the system of educational tasks, allowed to the authors, to give treatment to the motivation in the process of teaching-learning of the Mathematics, to promote the desire to learn and to wake up the interest for the active search of answers to the algebraic problems with the employment of the interactive software GeoGebra, it favored the obtaining of better results in the methodological preparations, you visit to classes and in the cognitive independence of the student in the development of the activities guided by the educational one.

Keywords: motivation, problems, algebraic problem solving, and teaching tasks

INTRODUCCIÓN

En los momentos actuales se considera que la resolución de problemas tiene un papel rector en la formación del sujeto y que puede desarrollar el gusto por las Matemáticas. Es por eso, que dentro de los procesos que intervienen en la enseñanza y aprendizaje de la Matemática, ocupan un lugar importante lo relacionado con la resolución de problemas, y los procesos psíquicos que interactúan con estos en la personalidad a la hora de la ejecución de la actividad. Todos estos procesos transcurren, al tener como base la experiencia del sujeto y esa experiencia incluye el conocimiento lógico que permite valorar los resultados.

La resolución de problemas, es considerada la parte más esencial de la Educación Matemática. Mediante ella, los alumnos experimentan la potencia y utilidad de las Matemáticas en su entorno. Es por ello que:

(...) una de las prioridades de la educación Secundaria Básica es alcanzar niveles óptimos en la formación Matemática de los alumnos, lo que queda debidamente plasmado en el Programa Director de la Matemática, que se aplica e indica las habilidades Matemáticas que deben ser atendidas con mayor fuerza, entre ellas la de resolver problemas según Arteaga, (2022, p. 10)

En este sentido, han sido muchos los investigadores a nivel internacional y nacional que han abordado esta temática, por ejemplo: Dávidson, (1987); Polya, (1989); Guzmán y Schöenfeld, (1993); Ballester y Torres (1993); Llivina, (1999); Rebollar, (2000); Ferrer, (2000); González, (2001); Cruz,

(2002); Campistrous y Rizo, (2002); Suárez, (2004); Ron, (2007), para citar los ejemplos de mayor impacto a la fecha encontrados por los autores.

Los estudiosos ofrecen de manera general desde diferentes posiciones y puntos de vista, acciones, alternativas metodológicas y estrategias en el tratamiento a la resolución de problemas matemáticos, en la solución y comprensión de estos, que constituyen referentes teóricos indispensables para el desarrollo de este artículo.

En este contexto, en la formación matemática de un estudiante, los maestros pueden propiciar y buscar el desarrollo de diferentes estrategias y rutas para enfrentar las dificultades que se presentan a la hora de aprender conceptos o resolver problemas (Polya, 1945).

Se encuentra además como Markus Hohenwarter crea el software matemático interactivo libre para la educación en colegios y universidades llamado GeoGebra, como parte de su tesis, en la Universidad de Salzburgo, lo continuó en la Universidad Atlántica de Florida (2006–2008), luego en la Universidad Estatal de Florida (2008–2009) y en la actualidad, en la Universidad de Linz, Austria.

Su principal virtud para el aprendizaje de las Matemáticas es la doble percepción de los objetos, ya que cada uno de ellos tiene dos representaciones: vista geométrica a la derecha y vista algebraica en la ventana de la izquierda. Ambas representaciones están dinámicamente vinculadas, es decir, lo que se modifica en la zona gráfica verá corregida su expresión algebraica y viceversa. Esta característica es la que da nombre al programa GEOmetría + alGEBRA. Su utilización como medio de enseñanza, favorece la apropiación, con mayor rapidez y profundidad, de los conocimientos de la asignatura y una fuerte motivación recibe el educando, así como el desarrollo de las habilidades del pensamiento algebraico en el aprendizaje de la Matemática.

En este sentido, Martínez, (2023); manifiestan que el software GeoGebra permite descubrir nuevos aprendizajes, con la dirección del docente y dejando de lado la idea de que se trata de un simple recurso didáctico; por el contrario, constituye un apoyo significativo que permite alcanzar un aprendizaje desarrollador, todos coinciden en la necesidad de encontrar vías para darle tratamiento a la resolución de problemas algebraicos vinculados con ejercicios prácticos que les permita al educando, relacionarlo con la realidad y el contexto social.

Todos sus aportes, les permitieron a los autores de esta investigación, compendiar las diversas aristas para la resolución de problemas algebraicos con el uso del GeoGebra, en la educación Secundaria Básica, además, se tuvo en cuenta que, los educandos aprenden haciendo lo que les motiva, por lo que, los docentes tienen que superarse para poder aplicar el software GeoGebra según Arteaga, (2019).

Es evidente, que el GeoGebra es útil para la resolución de problemas algebraicos, ya que éste permite a los educandos experimentar con diferentes estrategias de solución, analizar los resultados y visualizar las soluciones de manera interactiva. Esta capacidad de exploración y experimentación fomenta el pensamiento crítico y la resolución creativa de los problemas algebraicos.

Por otra parte, Mola, (2021). Reconoce como aspecto esencial para el conocimiento de la Matemática tanto para la Pedagogía como para cualquier proyecto emprendedor, se debe partir de la motivación, ya que ésta se considera como la manera más eficiente de lograr apasionar a otros.

METODOLOGÍA

El estudio, se basa en el enfoque dialéctico-materialista, el que permitió utilizar los métodos teóricos y empíricos, para comprender la esencia de la motivación de los estudiantes de Secundaria Básica en la resolución de problemas algebraicos, lo que permitió el trabajo con el conocimiento científico de la realidad y apreciar el fenómeno en toda su extensión y dinámica para revelar sus causas y finalmente contribuir a la compensación del problema científico. En la investigación se trabajó con una población conformada por 8 docentes de la institución educativa “Rafael Fausto Orejón Forment”.

En empleo de métodos efectivos con relación al objetivo que se persigue y las características del contenido de la enseñanza. El adecuado tratamiento de las diferencias individuales y la aplicación de los tres niveles de asimilación. En este sentido, las tecnologías digitales abren nuevas rutas en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas, no solo para obtener información sino también para que los educandos representen y exploren problemas matemáticos.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se hace evidente, proponer un sistema de tareas docentes, para desarrollar la motivación por la resolución de problemas algebraicos en los estudiantes de Secundaria Básica.

El sistema de tareas docentes se sustenta bajo los principios didácticos dirigidos a un proceso de enseñanza-aprendizaje que instruya, eduque y desarrolle, abordado por Silvestre, (2022, p.35). Diagnóstico integral de la preparación del educando para las exigencias del proceso enseñanza - aprendizaje, nivel de logros y potencialidades en el contenido de aprendizaje, desarrollo intelectual y efectivo valorativo.

Concebir un sistema de actividades para la búsqueda y exploración del conocimiento por el educando, desde posiciones reflexivas, que estimulen y propicien el desarrollo del pensamiento y la independencia en el escolar. Orientar la motivación hacia el objeto de la actividad de estudio y mantener su constancia. Desarrollar la necesidad de aprender y entrenarse en cómo hacerlo y se eleva la capacidad de resolver problemas algebraicos con el uso del software GeoGebra.

Las tareas docentes diseñadas, se distinguen por tener un carácter sistemático, dinámico y flexible. En este sentido, los docentes deben lograr planificar el sistema de tareas docentes con este enfoque para lograr el éxito con sus educandos en la realización de las mismas, las que depende de la planificación, orientación y organización de la búsqueda de relaciones entre los saberes especializados de la Matemática.

El sistema de tareas docentes se ha estructurado en dos partes:

Primera parte: asimilación consciente de un sistema de conocimientos y habilidades de la enseñanza de la Matemática para la elaboración del sistema de tareas docentes, en los cuales se analizará los documentos metodológicos de la asignatura y se determinará los contenidos de la disciplina para la motivación de la resolución de problemas matemáticos.

Segunda parte: el vínculo de las tareas docentes para la motivación de la resolución de problemas matemáticos, lo cual no significa que los educandos conozcan los contenidos matemáticos, sino que sepan valorar en toda su magnitud el impacto para la vida.

En esta segunda parte se precisa el tratamiento a la motivación para la resolución de

problemas matemáticos objetivos de las unidades a trabajar, orientados hacia el planteamiento de problemas de la vida cotidiana, uso de la herramienta GeoGebra, productos audiovisuales y software educativo.

A continuación, se proponen las tareas docentes. Las cuales poseen la siguiente estructura: objetivo, contenido, tipo de clase, actividades y sugerencias metodológicas. La investigación se realizó en 8 docentes de la Secundaria Básica “Rafael Orejón Forment”, de ellos 6 mujeres y 2 varones, a los cuales se les aplicó entrevistas encuestas, observación a clases, actividades metodológicas entre otras, relacionadas con la resolución de problemas algebraicos con el uso del software GeoGebra.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con los resultados obtenidos de la tabulación y contrastación de los tres instrumentos aplicados, se pudo corroborar que:

En lo que respecta al Dominio del uso del software GeoGebra. Se evidenció en uno de ellos (12,5%), se consideran estar “Muy adecuados” porque dominan los procedimientos para utilizarlo relacionados con el sistema de ecuaciones lineales y problemas que conducen a sistema de dos ecuaciones lineales y representación gráfica de sistemas de ecuaciones; dos (25,0%) consideran de “Adecuados”, porque solo dominan algunos procederes del mismo y como “Poco adecuados”, cinco por no dominar, ni tener conocimiento del software y su importancia de su implementación para una mayor comprensión de los educandos de la resolución de problemas algebraicos.

De modo que, es muy importante reflexionar en la definición de problema dada por diferentes autores. Por ejemplo, para Sergio Ballester, (2021):

“Un problema es un ejercicio que refleja determinadas situaciones a través de elementos y relaciones del dominio de la ciencia a la práctica, en el lenguaje común y exige de medios matemáticos para su solución. Se caracteriza por tener una situación inicial (elementos dados, los datos) conocidos, y una situación final (incógnita, elementos buscados) desconocida, mientras que su vía de solución se obtiene con ayuda de procedimientos heurísticos,” (p.20).

Por otro lado, se expresan que “un problema es toda situación en la que hay un planteamiento inicial y una exigencia que obliga a transformarlo. La vía de solución tiene que ser desconocida y el individuo quiere hacer la transformación, es decir, quiere resolver el problema” según Campistrous y Rizo, (2021, p. 1)

Del análisis de las diferentes definiciones de problema, dadas por varios autores, se puede llegar a la conclusión según Alonso y Martínez, (2023); que existen aspectos comunes que caracterizan este concepto: el planeamiento inicial que caracteriza un problema, el desconocimiento de la vía y la exigencia de transformarlo para su solución, también la disposición de resolverlo. (p. 23)

Por otra parte, es necesario reflexionar qué se entiende por resolución, solución y vía de solución de un problema. Para José Ron Galindo, la resolución de problemas es: el proceso mediante el cual se construye la vía de solución o se contradice la existencia de una vía. Por solución de un problema todo objeto que satisfaga la exigencia planteada y por vía de solución, todo conjunto de

proposiciones verdaderas que a través de inferencias enlaza el planteamiento inicial (elementos dados, datos) con la exigencia (incógnita, elementos buscados, (Ron, 2007, p.26).

De acuerdo con lo anteriormente expresado, la resolución de problemas es una actividad que demanda principalmente de la aplicación de conocimientos de forma creativa e independiente, del establecimiento de relaciones, y de la utilización de los procedimientos heurísticos, los cuales facilitan la orientación y obtención de la vía de solución del problema según Campistrous y Rizo, (2021).

En este mismo orden, se hará referencia a la estructuración metodológica general del trabajo de resolución de un problema, coincidiendo con lo expresado por Polya, (1989); se conoce que ese proceso debe transcurrir por cuatro fases generales: orientación hacia el problema, trabajo en el problema, solución del problema y evaluación de la solución y de la vía.

La orientación hacia el problema comprende el aseguramiento del nivel de partida de los alumnos, la creación de una motivación hacia el aprendizaje, el planteamiento del problema; esta última acción incluye la percepción del ejercicio por los alumnos, lo cual es válido si el alumno puede reproducir el ejercicio con sus propias palabras.

Al trabajo en el problema pertenece la precisión del problema, en la cual se determina qué magnitudes se dan y cuáles se buscan, y se aclara la situación; también se realiza la explicación de conceptos que aparecen en el ejercicio y que son desconocidos por los alumnos. Además, aparece en esta fase el análisis del problema, en el cual se traducen las relaciones dadas en el texto. Esto significa que se deben introducir variables adecuadas para las magnitudes que se dan y que se buscan, que se debe ilustrar la situación mediante una figura de análisis y, si es necesario, plantear la dependencia entre las magnitudes representándolas en una tabla. Además, es posible que se requieran introducir magnitudes auxiliares.

La búsqueda de la idea de la solución ocupa una posición central dentro del trabajo con problemas. A ella se llega mediante dos vías; una es mediante la consideración de medios posibles para la solución de ejercicios en el dominio al que pertenece el problema; de este dominio se busca una fórmula para una situación determinada, se aplica un teorema determinado, o se utilizan compendios adecuados. La otra vía consiste en recordar determinados métodos, como los procedimientos seguidos en otros ejercicios de ese dominio: resolución de ejercicios utilizando fórmulas conocidas, planteo de ecuaciones mediante operaciones básicas de cálculo, uso de proporciones, trazado de construcciones auxiliares para hallar la solución, etc. A los métodos para la búsqueda de la idea de la solución pertenece también la aplicación de estrategias de trabajo hacia delante y trabajo hacia atrás según (Schoenfeld, 1985).

El contenido esencial de la fase de solución del problema es la aplicación de los métodos seleccionados. Esta aplicación conduce primeramente al planteo matemático apropiado; siguen consideraciones sobre el transcurso de la solución: se formulan ejercicios de cálculo para obtener las magnitudes auxiliares y las magnitudes que se buscan, se establece el orden en que se deben realizar los cálculos, se consideran las unidades de medidas contenidas en los datos, con las cuales a veces deben realizarse transformaciones.

Finalmente, se realiza la determinación de la solución, por lo que se presentan de nuevo diferentes actividades, como: determinación de un cálculo aproximado y aplicación del procedimiento

de cálculo apropiado (fracciones comunes, fracciones en notación decimal, etc.); se obtiene primeramente un resultado matemático, un valor de la variable; utilizando ese número se formula la solución del problema planteado.

La fase de evaluación de la solución y de la vía tiene como contenido, en primer lugar, la comprobación de la solución. La comprobación se efectúa mediante una prueba relacionada con el enunciado del ejercicio, realizando la comparación del resultado con el resultado del cálculo aproximado y finalmente mediante la comparación con las condiciones referidas en el texto. Además, se incluyen en esta fase la evaluación de la vía seguida, a través de consideraciones sobre a cuáles ejercicios similares puede transmitirse la vía de solución y sobre la posibilidad de utilizar otras vías para resolver el problema presentado.

Por lo que, se reconoce la necesidad de elevar el nivel de motivación para el aprendizaje de los estudiantes al considerar muy importante la creación de un clima propicio en el del estudio de la Matemática. Asimismo, es imprescindible el desarrollo de la independencia cognoscitiva y la creatividad en el aprendizaje. De modo que, los alumnos deben aprender a analizar los problemas, encontrar por sí mismo los medios para resolverlos, y que la resolución de problemas no puede convertirse en la realización de ejercicios rutinarios.

Todo lo anterior expuesto, expresa la necesidad de que las clases de Matemática tengan la cientificidad, profundidad y calidad que requiere el desarrollo científico-técnico que se está produciendo en la actualidad, por lo que, cambia la concepción de este proceso dejando atrás las clases tradicionales para convertirse en clases desarrolladoras.

Para el logro de dicho objetivo, la motivación constituye uno de los factores psico-educativos que más influye en el aprendizaje. Esta no se restringe a la aplicación de una técnica o método de enseñanza en particular, por el contrario, la motivación conlleva una compleja interrelación de diversos componentes cognitivos, afectivos, sociales y de carácter académico que se encuentran involucrados y que de una u otra forma tienen que ver con las actuaciones de los educandos y docentes.

De igual forma, es un hecho que la motivación estará presente en todo acto de aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico, ya sea de manera explícita o implícita y sólo podrá interpretarse analizando las incidencias y características propias de los actores y comunidad educativa implicada.

El dominio de la motivación requiere que tanto como sus educandos comprendan que existe interdependencia entre los siguientes aspectos:

Las características y exigencias de la tarea o actividad están dadas en:

- Las metas o propósitos que se establecen.
- El fin que se busca con su realización.

Con el desarrollo de la motivación se desean conseguir tres propósitos fundamentales: despertar interés en el estudiante y llamar su atención, estimular el deseo de aprender que implica constancia y esfuerzo y dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de los fines. Por lo tanto, se puede afirmar que el papel de la motivación en el logro del aprendizaje significativo se relaciona con la necesidad de fomentar en el educando el interés y el esfuerzo necesario, siendo la labor del docente ofrecer la dirección y la guía pertinente en cada situación.

El papel de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática es esencial. Pues, ésta, para el estudio de la Matemática está muy relacionada con los retos que la clase sea capaz de plantear al ejercicio de pensar, lo que se aparta de la vieja enseñanza exclusivamente memorística, es decir, en la persona que es capaz de estar escuchando algo interesante que le obliga a pensar, reflexionar, entre otros.

El docente debe conocer el contenido de la asignatura Matemática para que pueda motivar a sus educandos, sensibilizarlos en el conocimiento y en la búsqueda de la información. Pero no basta con conocer bien la asignatura, hay que saber enseñarla y para ello es necesaria una buena preparación científica-pedagógica y metodológica que proporcione al docente las vías para que sus clases sean amenas, que promuevan el interés en sus educandos y sean capaz de emocionarlos. (Maslow, 1954, p.18).

Entre los aspectos que debe poseer el docente para lograr la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática son los siguientes: Elevación del nivel científico de la enseñanza, teniendo en cuenta el principio de la asequibilidad. La vinculación de la teoría con la práctica, así como el contenido de la enseñanza con la vida. En empleo de métodos efectivos con relación al objetivo que se persigue y las características del contenido de la enseñanza. El adecuado tratamiento de las diferencias individuales y la aplicación de los tres niveles de asimilación.

En este sentido, las tecnologías digitales abren nuevas rutas en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas, no solo para obtener información sino también para que los educandos representen y exploren problemas matemáticos. En este contexto, en la formación matemática de un estudiante, los maestros pueden propiciar y buscar el desarrollo de diferentes estrategias y rutas para enfrentar las dificultades que se presentan a la hora de aprender conceptos o resolver problemas (Polya, 1989).

El sistema de tareas docentes se sustenta bajo los principios didácticos dirigidos a un proceso de enseñanza-aprendizaje que instruya, eduque y desarrolle, abordado por (Silvestre y Toruncha, 2000, p.35) parte del diagnóstico integral de la preparación del educando para las exigencias del proceso enseñanza - aprendizaje, nivel de logros y potencialidades en el contenido de aprendizaje, desarrollo intelectual y efectivo valorativo.

Concebir un sistema de actividades para la búsqueda y exploración del conocimiento por el educando, desde posiciones reflexivas, que estimulen y propicien el desarrollo del pensamiento y la independencia en el escolar. Orientar la motivación hacia el objeto de la actividad de estudio y mantener su constancia. Desarrollar la necesidad de aprender y entrenarse en cómo hacerlo y se eleva la capacidad de resolver problemas algebraicos con el uso del software GeoGebra.

Las tareas docentes diseñadas, se distinguen por tener un carácter sistemático, dinámico y flexible. En este sentido, los docentes deben lograr planificar el sistema de tareas docentes con este enfoque para lograr el éxito con sus educandos en la realización de las mismas, las que depende de la planificación, orientación y organización de la búsqueda de relaciones entre los saberes especializados de la Matemática.

El sistema de tareas docentes se ha estructurado en dos partes:

- Primera parte: asimilación consciente de un sistema de conocimientos y habilidades de la

enseñanza de la Matemática para la elaboración del sistema de tareas docentes, en los cuales se analizará los documentos metodológicos de la asignatura y se determinará los contenidos de la disciplina para la motivación de la resolución de problemas matemáticos.

- Segunda parte: el vínculo de las tareas docentes para la motivación de la resolución de problemas matemáticos, lo cual no significa que los educandos conozcan los contenidos matemáticos, sino que sepan valorar en toda su magnitud el impacto para la vida.

En esta segunda parte se precisa el tratamiento a la motivación para la resolución de problemas matemáticos objetivos de las unidades a trabajar, orientados hacia el planteamiento de problemas de la vida cotidiana, uso de la herramienta GeoGebra, productos audiovisuales y software educativo.

A continuación, se proponen las tareas docentes. Las cuales poseen la siguiente estructura: objetivo, contenido, tipo de clase, actividades y sugerencias metodológicas.

Tarea 1.

Unidad 3. Trabajo con variables.

Objetivo: Representar gráficamente sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables con el empleo del software GeoGebra.

Contenido: Procedimiento gráfico para resolver sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables.

Tipo de clase: Nuevo contenido.

1. Representa gráficamente los siguientes sistemas de ecuaciones y determina su conjunto solución con el uso del software GeoGebra.

$$\begin{array}{llll} \text{a) } x + 3y = 5 & \text{b) } -2x + y = 1 & \text{c) } 2x + 2y = 6,8 & \text{d) } y = x - 2,5 \\ 2x - y = -4 & -x + y = 4 & x + y = 1 & y = -x - 2,5 \end{array}$$

Sugerencias Metodológicas

Esta actividad sugiere al docente utilizar la motivación extrínseca y pedagógica empleando el software GeoGebra, realizar actividades en clase teniendo en cuenta el diagnóstico de los educandos que tienen teléfonos inteligentes, crear equipos, pueden compartir su solución con los mismos, así como comprobar el resultado de cualquier sistema que resuelvan utilizando otros procedimientos. En este sentido el profesor debe indicar los pasos para utilizar con facilidad el software GeoGebra en la resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales como forma de motivar a los educandos a través de sus propios móviles o Tablet.

Una vez aplicados los pasos se obtiene la solución del sistema propuesto (a).

Imagen 1.

Fuente: software GeoGebra

Tarea 2.

Unidad 3. Trabajo con variables.

Objetivo: Resolver problemas que conducen a sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables.

Contenido: Resolución de problemas que conducen a sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables.

Tipo de clase: Nuevo contenido.

- Entre Ana y María se fuman 180 cigarrillos. Si Ana fuma el triple de la cantidad de cigarrillos que María.
 - ¿Cuántos cigarrillos fuma cada una?
 - ¿Qué tanto por ciento del total de cigarrillos consume Ana?
 - Si estimamos que cada cigarrillo le acorta la vida en 5 minutos por días a estas personas. ¿Qué consecuencias les trae este mal hábito?
- En la provincia Guantánamo se realizó un estudio a 900 adolescentes consumidores de alcohol y cigarrillo. El número de adolescentes consumidores de alcohol es el triple de los consumidores de cigarrillos aumentado en 4. ¿Cuántas adolescentes consumen alcohol y cuántos consumen cigarrillos? ¿Qué por ciento representan los que consumen alcohol del total?
- Entre dos apartamentos del 18 plantas ubicado en el reparto Caribe de la provincia Guantánamo consumieron en un mes 400kwh de energía eléctrica. Después de aplicarse medidas de ahorro, el cuádruple de los Kwh consumidos por el apartamento A menos los consumidos por el apartamento B es igual a 65 Kwh. ¿Cuántos Kwh consumió cada uno de los apartamentos?

Una vez resuelto el problema se obtiene la solución del sistema (1).

Imagen 2.

Fuente: software GeoGebra

Sugerencias metodológicas

En esta actividad se le sugiere al docente el empleo de problemas extra-matemáticos y extra-matemáticos con datos actuales de carácter político-ideológico, económico- social, ambiental y del hogar. Para la resolución de los mismos

Los profesores deben iniciar asegurando las siguientes condiciones previas: pasos para resolver un problema, traducción del lenguaje común al algebraico y viceversa, métodos para resolver un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones y dos variables, entre otros aspectos. Estos problemas propuestos lo pueden utilizar en las clases de ejercitación y utilizar el software GeoGebra para comprobar las soluciones obtenidas del sistema.

CONCLUSIONES

El análisis de los referentes teóricos y documentos normativos sobre la motivación de la resolución de problemas algebraicos, así como el diseño y puesta en práctica del sistema de tareas docentes, permitió a las autoras del presente artículo, darle tratamiento a la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática, promover el deseo por aprender y despertar el interés por la búsqueda activa de respuestas a los problemas algebraicos con el empleo del software interactivo GeoGebra, favoreció la obtención de mejores resultados en las preparaciones metodológicas, visitas a clases y en la independencia cognoscitiva de los educandos en el desarrollo de las actividades orientadas por el docente.

REFERENCIAS

Alonso, I. y Martínez, N. (2023). La resolución de problemas matemáticos. Una caracterización histórica de su aplicación como vía eficaz para la enseñanza de la matemática. *Revista Pedagogía Universitaria*, 8(3), 81-88.

<http://cvi.mes.edu.cu/peduniv/index.php/peduniv/article/view/255/246>

Arteaga, E. (2019). El GeoGebra: una herramienta tecnológica para aprender Matemática en la Secundaria Básica haciendo matemática. *Revista Conrado*, 15(70), 102-108.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442019000500102#B1

- Arteaga, E. (2022). La formación de profesores de matemática en Cuba: la Historia de la Matemática en el proceso formativo. *Revista Conrado*, 18(S4), 351-357.
<https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2823>
- Ballester. S. (2021). *El transcurso de las líneas directrices en los programas de Matemática y la planificación de la enseñanza*. Pueblo y Educación.
<https://libros.uclv.edu.cu/books/download?id=1394>
- Campistrous, L., Rizo Cabrera, C. (2021) *Aprende a resolver problemas aritméticos*. Pueblo y Educación. La Habana, Segunda Edición.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000173000>
- Cruz, R. (2002). *Estrategia metacognitiva en la formulación de problemas para la enseñanza de la Matemática*. [Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas] Instituto Superior Pedagógico "José de la Luz Caballero" de Holguín.
- Guzmán, M. (1993) *Tendencias innovadoras en educación matemática*, *Olímpica*, 17(2).
<http://www.revista-educacion-matematica.com/descargas/Vol17-2.pdf>
- Martínez. N. (2021). *Bases psicopedagógicas de la enseñanza de la solución de problemas matemáticos en la escuela primaria*. La Habana, Pueblo y Educación.
<http://scielo.sld.cu/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S1727-81202009000300000200003&lng=en&pid=S1727-812020090003000002>
- Maslow, A. H. (1945). Experimentalizing the clinical method. *Journal of Clinical sychology*, 1, 241–243.
[https://doi.org/10.1002/1097-4679\(194507\)1:3<241::AID-JCLP2270010317>3.0.CO;2-L](https://doi.org/10.1002/1097-4679(194507)1:3<241::AID-JCLP2270010317>3.0.CO;2-L)
- Mola, C. E. (2021). *Estrategia didáctica para la comprensión de los objetos del álgebra lineal en las carreras de ingeniería de la universidad de Camagüey*. [Tesis en opción del grado científico de Doctor en educación]; Universidad de Camagüey.
- Polya, G. (1989). *Cómo plantear y resolver problemas*. Editorial Tirillas. México.
<https://ia800908.us.archive.org/32/items/ComoPlantearYResolverProblemasPolyaG/Polya%20G%20-%20Como%20Plantear%20Y%20Resolver%20Problemas.pdf>
- Ron, J. (2007) *Una Estrategia Didáctica para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Resolución de Problemas en las clases de Matemática en la educación Secundaria Básica*. [Tesis em opción al título de Doctorado en Ciencias de la Educación]; Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona", La Habana.
- Schoenfeld, H. (1993). *Resolución de Problemas. Elementos para una propuesta en el aprendizaje de la Matemática*. Cuadernos de investigación. México.
- Silvestre Oramas, M. y Zilvertein Toruncha, J. (2000) *¿Cómo hacer más eficiente el aprendizaje?* Pueblo y Educación, La Habana.
- Silvestre, M (2022). *Aprendizaje Formativo y crecimiento personal*. Editorial Pueblo y Educación, La Habana.

Contribución Autoral

Autor principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautora: Desarrolló la curación de datos, el análisis metodológico y la búsqueda bibliográfica.

Coautor 3: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.